

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 382 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta’lim muassasalarida samarali xizmat ko’rsatish yo’llari..... 377
I.Levakov

IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SAMARALI XIZMAT KO'RSATISH YO'LLARI

I. Levakov

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE
"Menejment" kafedrası mudiri
i.f.f.d., PhD.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotning rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari, oliy ta'limda malakali kadrlarni tayyorlash jarayoni, shuningdek, mamlakatimiz kelajakdagi iqtisodiyotning rivojlanishi ushbu kadrlarning salohiyatiga qay darajada bog'liqligi masalalari qisqacha asoslab berilgan. Shuningdek, ushbu muammolarning nazariy yechimlari ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: iqtisod, oliy ta'lim, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, soliqlar, soliqqa tortish, soliq rejimi.

Abstract: The article examines ways of providing effective services in higher education institutions for the development of the economy, training qualified personnel in higher education today, and how much the development of the future economy of our country depends on these personnel problems. Their theoretical solutions are briefly explained and indicated.

Key words: economics, higher education, small business, private entrepreneurship, agriculture, taxes, taxation, tax regime.

Аннотация: В статье рассматриваются пути оказания эффективных услуг в высших учебных заведениях по развитию экономики, подготовка квалифицированных кадров в высшей школе сегодня, насколько от этих кадровых проблем зависит развитие будущей экономики нашей страны. кратко объяснены и указаны их теоретические решения.

Ключевые слова: экономика, высшее образование, малый бизнес, частное предпринимательство, сельское хозяйство, налоги, налогообложение, налоговый режим.

KIRISH

Jahonda ilmiy-texnologik taraqqiyotning jadal o'sishi, ta'lim xizmatlarining individuallashuvi, tor sohalar bo'yicha ixtisoslashuvi, shuningdek, ta'lim xizmatlari sifatining buyurtmachilar talabi asosida oshib borishi malakali mutaxassislarni shakllantirishni taqozo etmoqda. Bu esa ta'lim xizmatlari sifati va samaradorligini oshirishni ta'minlashga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha ta'lim sohasiga 1 trillion AQSh dollari miqdorida xarajat qilinmoqda, shundan ta'lim xizmatlarining savdo hajmi 100 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Dunyo miqyosida ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yetakchi davlatlar quyidagilardir: AQSh (20 %), Buyuk Britaniya (10 %), Kanada (9 %), Xitoy Xalq Respublikasi (9 %), Avstraliya (8 %), Fransiya (6 %) va Germaniya (5 %). Ushbu natijalar har qanday mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish strategiyasini takomillashtirish naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi [7].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar, jumladan, 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son'li Farmoni hamda 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son²li Farmoni, ushbu sohada belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida xizmat ko'rsatishni rivojlantirish masalalari bo'yicha xorijlik iqtisodchi olimlar, jumladan, U. Petti, A. Smit, D. Rikardo, D. Mil, A. Marshall, A. Pigu, D. Keyns, X. Xansen, T. Shuls, G. S. Becker, N. V. Varghese, L. Buchert, O. O. Gokun, P. Klaus, J. Z. Sonmez, O. Shlikova, M. Porter va J. Radfordlar muhim tadqiqotlar olib borganlar.

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda samarali xizmatlar ko'rsatish, inson kapitalini boshqarish muammolari, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash hamda o'quv faoliyati natijalarini baholash masalalari bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlari, jumladan, O.L. Чуланова, Л.И. Галкив, Е.Н. Жильсов, А.И. Ковалев, Г.В. Присенко, Г.К. Селевко ilmiy ishlar olib borgan.

O'zbekiston iqtisodchi olimlari, jumladan, S. S. G'ulomov, A. V. Vaxabov, M. X. Saidov, M. Q. Pardaev, B. I. Isoilov, A. O. Ochilov, O. T. Qahharov, N. R. Raxmonov, X. X. Rejapov, Sh. Sh. Zaxidova, Z. B. Qo'ziev, J. K. Karimov va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida oliy ta'lim xizmatlari, ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish, oliy ta'lim xizmatlari bozori va xizmat ko'rsatishni rivojlantirish masalalari alohida o'rin tutadi.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqot ishlarida o'rganilayotgan muammoga tizimli yondashuvlar qo'llanilgan bo'lsa-da, "Yangi O'zbekiston"ga mos oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatishning strategik yo'nalishlari hali to'liq kompleks o'rganilmagan. Ushbu holat mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish zaruriyatini taqozo etadi va uning dolzarbligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada belgilangan tadqiqot vazifalarini hal etish uchun statistik, solishtirma tahlil usuli, korrelyatsion va regressiya tahlillari, so'rovnoma va boshqa usullar qo'llanilgan. Ushbu usullar umumiy ilmiy usullar qatoriga kirib, empirik tahlil xarakteristikasiga ega. Empirik tahlilning ko'plab turlari mavjud bo'lib, masalan, solishtirma taqqoslash, tarixiy solishtirma va boshqalar. Statistik usulning umumiy mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin: yig'ilgan ma'lumot bazasi ma'lum kategoriyalar bo'yicha guruhlanadi, tizimlashtiriladi hamda ikki yoki undan ortiq guruh va rekvizitga ega ko'rsatkichlarni bir-biri bilan nisbiy solishtirish orqali tahlil qilinadi. Ushbu jarayon natijasida mavjud holatga baho beriladi va ilmiy xulosalar chiqariladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda oliy ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda bozor mexanizmlarining ruxsat etilgan chegaralarini aniqlash, davlatning tartibga solishdagi rolini optimallashtirish, ta'lim tizimini rivojlantirishning konseptual modelini ishlab chiqish va ta'lim tizimini isloh qilish strategiyalarini ishlab chiqish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida 2012-yildan 2022-yilgacha global ta'lim xarajatlari har yili real ko'rinishda o'rtacha 2,6 foizga o'sgan. O'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida rivojlangan mamlakatlar ta'lim sohasiga qilinadigan xarajatlarni yildan-yilga oshirib bormoqda.

Ta'limning makro darajada ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda bilim va ta'lim darajasining oshishi milliy daromadning 60 % gacha o'sishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayon jismoniy shaxslar uchun ta'lim olish, bandlik darajasining oshishi, daromad va sog'liqning yaxshilanishiga hamda qashshoqlikning kamayishiga yordam beradi. Jamiyat uchun esa uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlab, innovatsiyalarni rag'batlantiradi, institutlarni mustahkamlaydi va ijtimoiy hamjihatlikni oshiradi [1].

Ushbu tadqiqot natijalaridan ko'rinadiki, aholining umumiy ta'lim darajasini oshirish ko'rinishidagi ijtimoiy samaradan tashqari, ta'lim davlat taraqqiyotiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi shaklida ham iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim iqtisodiy faoliyatning alohida turi ekanligini hisobga olsak, uning samaradorligini boshqa tarmoqlar bilan solishtirganda baholash va ta'lim jarayonini tashkil etishda jalb qilingan resurslarning optimal nisbati alohida ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

2 <https://lex.uz/docs/-4545884>

1-jadval. Iqtisodiy faoliyatning ayrim turlari samaradorligini baholash koeffitsenti³.

Iqtisodiy faoliyat turi/yillar	2010	2015	2020	2021	2022	2022-yilda 2010-yilga nisbatan (+,-)
Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishi	1,0528	1,0941	0,8106	0,8444	1,6195	0,5667
Qishloq xo'jaligi mahsuloti	2,0514	2,2229	2,4608	2,4897	2,4777	0,4263
Qurilish ishlari	2,1927	2,2335	2,3257	2,3471	2,3469	0,1542
Xizmat ko'rsatishda bajarilgan ishlar hajmi	3,8622	3,9634	4,8584	4,6958	4,9537	0,6915
Ta'lim xizmatlari	0,8279	0,8619	1,8305	2,3310	2,6235	1,7956

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari va boshqa qo'shimcha xizmatlar sifatini oshirish ta'lim tizimidagi raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ko'rsatiladigan har qanday xizmat turlari innovatsion ishlanmalar ishtirokida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. OTMlarda innovatsion ishlanmalarni, ilmiy-tadqiqot natijalarini hamda yangi texnologiyalarni tijoratlashtirish muassasalarning moddiy imkoniyatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu jarayon OTMlarning innovatsiyalarga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va ularning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Ilmiy ishlanmalar va tadqiqot natijalarini tijoratlashtirishni samarali yo'lga qo'yish maqsadida zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida «Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi»ni joriy etish zaruriy va maqsadga muvofiqdir (1-rasm).

1-rasm. OTMda "Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi"ning funksional sxemasi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari va boshqa qo'shimcha xizmatlar sifatini oshirish ta'lim tizimidagi raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida mavjud har qanday xizmat turlari innovatsion ishlanmalar ishtirokida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

OTMlarda innovatsion ishlanmalarni, ilmiy-tadqiqot natijalarini hamda yangi texnologiyalarni tijoratlashtirish muassasalarning moddiy imkoniyatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu jarayon OTMlarning innovatsiyalarga bo'lgan ishtiyoqini oshirib, ularni raqobatbardosh ta'lim muassasalariga aylantiradi. Ilmiy ishlanmalar va tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish yo'lida zamonaviy OTMlarda «Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi»ni joriy etish zarur [4].

Mazkur markazda avval innovatsion g'oyalari asosida ilmiy-tadqiqot natijalari shakllantiriladi, so'ng OTM va vechur tashkilotlari integratsiyasi asosida innovatsion ishlanmalar tijoratlashtiriladi.

OTMlarda innovatsiyalardan tushgan tushumlarni "Re-innovation"ga yo'naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. "Re-innovation" — avval shakllantirilgan innovatsion ishlanmalarni ma'lum bir natijadorlikdan so'ng qayta takomillashtirish yoki yangi innovatsion g'oyalarni yaratish jarayonidir. Bir so'z bilan aytganda, bu jarayonni "qayta innovatsiyalash" deb tushunish mumkin. Ushbu yondashuv innovatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Ushbu yutuqlarga erishish mamlakatimiz hukumati tomonidan iqtisodiy sohalariga innovatsiyalar mexanizmlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samarasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi "Iqtisodiyot sohalariga innovatsiyalar mexanizmlarini joriy etishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3698-sonli qaroriga asosan, ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish, innovatsiyalarni transfer qilish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, universitet va ishlab chiqarishning samarali hamkorligini yo'lga qo'yish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumoti asosida ishlab chiqildi

Ushbu qarorga ko'ra, xorijiy universitetlarning ilg'or ta'lim uslubi va pedagogik texnologiyalarini, shuningdek, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tadbiq etish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida OTMlarda "Ilg'or to'qimachilik muhandisligi maktabi" va yangi ishlanma va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish bilan shug'ullanuvchi "Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi"ni tashkil etish maqsadga muvofiqdir (2-rasm) [5].

2-rasm. Oliy ta'lim muassasalari tarkibida "Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi"ni tashkil etish mexanizmi⁴.

Ta'kidlash joizki, o'qitishning strategik va uzoq muddatli maqsad hamda vazifalari davlat ta'lim siyosati tamoyillari va ta'lim jarayonini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarda o'z aksini topgan. Raqobat sharoitida ko'plab oliy ta'lim muassasalari innovatsion faoliyatni rivojlantirish orqali bilimlarni yangilash, yangi ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash hamda tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish strategiyasini amalga oshirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- tashqi omillar ta'sirini tahlil qilish va prognozlash;
- o'zgarishlarni rejalashtirish;
- xizmat ko'rsatish qarorlarini ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirish;
- o'qituvchilar uchun maoshlarni oshirish va ularga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish;
- o'quv jarayoni va ichki muhitda korrupsiyaga qarshi kurashish;

4 Muallif ishlanmasi

- ta'limning moddiy-texnik bazasini (binolar, sport inshootlari, kompyuter texnikasi va boshqalar) rivojlantirish uchun investitsiyalar jalb etish;
- ixtisoslikni hisobga olgan holda o'qitish metodikasini takomillashtirish, darsliklarni mustaqil mutaxassislar tomonidan baholash va chet tillarini o'qitish tizimini tubdan isloh qilish;
- o'zgarishlarning samaradorligini baholash.

Shu bilan birga, ta'lim tizimining boshqa tashkilotlari kabi, oliy ta'lim muassasalarida ham innovatsion loyihalarni zamonaviy xizmat ko'rsatish darajasida amalga oshirish eng muhim talab hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatda oliy ta'lim muassasalari qoshida sanoatning ayrim tarmoqlarida chuqur laboratoriya tadqiqotlarini o'tkaza oladigan markazlarni tashkil etish zarur. Oliy ta'lim muassasalarida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish maqsadida, to'qimachilik matolari texnologiyalari va ularni tadqiq qilish hamda to'qimachilik sohasida ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanuvchi "Ilg'or to'qimachilik muhandisligi maktabi"ni hamda yangi ishlanmalar va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish bilan shug'ullanuvchi "Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi"ni tashkil etish maqsadga muvofiqdir [3].

OTMLar qoshida tashkil etiladigan ushbu innovatsion markazlar, xususan, "Ilg'or to'qimachilik muhandisligi maktabi" va "Innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazi", mamlakat va hududlarda to'qimachilik sanoati rivojlanishi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu markazlar nafaqat sanoatni rivojlantirishga, balki oliy ta'lim muassasalarining innovatsion salohiyatini kengaytirishga ham zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish strategiyasini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlari asosida quyidagi ilmiy xulosa, taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Innovatsiyalardan tushgan tushumlarni «Re-innovation»ga yo'naltirish: Iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarida innovatsiyalardan tushgan daromadlarni «Re-innovation»ga yo'naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Muallif tomonidan «Re-innovation» tushunchasiga quyidagi ta'rif berilgan: «Avval shakllantirilgan innovatsion ishlanmalarni ma'lum bir natijadorlikdan so'ng qayta takomillashtirish yoki yangi innovatsion g'oyalarni yaratish». Bir so'z bilan aytganda, bu jarayon "qayta innovatsiyalash"ni anglatadi. Ushbu jarayonlar innovatsion samaradorlikning oshishiga olib keladi.

- Maslahat va ekspert-tahliliy xizmatlar tashkil etish: Iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari faoliyat yo'nalishlariga mos holda shartnoma asosida maslahat va ekspert-tahliliy xizmatlar ko'rsatish, shuningdek, ilmiy tadqiqot va innovatsion xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarni tashkil etish bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining strategiyasini rejalashtirishga mo'ljallangan konseptual sxema ishlab chiqilgan.

- To'lov-kontrakt asosida qabul parametrlarini belgilash: Oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati, moddiy-texnik bazasi va boshqa asosiy ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, to'lov-kontrakt asosidagi qabul parametrlarini mustaqil belgilash tizimini bosqichma-bosqich joriy etish hisobiga ta'lim xizmatlari ko'lamini kengaytirish mexanizmi ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi taklif va tavsiyalar asosida iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonlari tobora takomillashib boradi. Bu esa mamlakatning kelajakdagi iqtisodiy istiqbolini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2020 yil 29 dekabrda) "Namangan haqiqati" gazetasi 2020 yil 30 dekabr. № 88 (19626)
2. S.N.Usmonov, Yu.T.Dodobayev, A.Xudoyberdiyev. Tadbirkorlik asoslari. "Farg'ona" nashriyoti, 2000 yil. – 304 b.,3-bet.
3. O.A.Aripov. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish va ishbilarmonlik muxitini rivojlantirish. Dis... iqt. fan. d-ri. – T., 2020
4. Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. UNESCO.
5. Marginson, S. (2011). Higher education and public good. Cambridge University Press.
6. Teixeira, P., & Dill, D. D. (2011). Public vices, private virtues?: Assessing the effects of marketization in higher education. Springer.
7. Clark, B. R. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation. Pergamon Press.
8. Menedjment organizasii. Rumyanseva Z.P., Salomatin N.A., Akberdin R.Z. i dr. M.: Infra-M, 2012. str.300-301.
9. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistik to'plam. Toshkent, 190b.
10. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

